

TÍTULO: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE JOGO EDUCATIVO SOBRE HANSENÍASE PARA ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.17814384

AUTORES: REGINALDO INÁCIO DA SILVA JÚNIOR, JOÃO LUCAS DE BRITO FREITAS, GABRIEL ARAÚJO, GILLIATT HANOIS FALBO NETO, THAIS CARINE LISBOA DA SILVA

INTRODUÇÃO: A HANSENÍASE É UMA DOENÇA INFECCIOSA CRÔNICA QUE PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS. O BRASIL OCUPA A SEGUNDA POSIÇÃO MUNDIAL EM TAXAS DE DETECÇÃO E AINDA MANTÉM UMA CADEIA ATIVA DE TRANSMISSÃO. A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) SÓ CONSIDERA O FIM DA CADEIA DE TRANSMISSÃO QUANDO NENHUM ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS É DIAGNOSTICADO. NESSE CENÁRIO, FOI DESENVOLVIDO O EDUCAHANS, JOGO EDUCATIVO INTERATIVO VOLTADO PARA ENGAJAR ADOLESCENTES VULNERÁVEIS NA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE. **OBJETIVO:** APRESENTAR A ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO EDUCAHANS, DISCUTINDO OS DETALHES E DESAFIOS PRESENTES NA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS. **MÉTODOS:** O DESENVOLVIMENTO SEGUIU FASES ESTRUTURADAS, INCLUINDO REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, ANÁLISE, DESIGN E PROGRAMAÇÃO EM HTML, CSS E JAVASCRIPT. O JOGO INTEGRA PERGUNTAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, JOGO DA MEMÓRIA E VÍDEOS CURTOS, COM BANCO DE DADOS EM JSON PARA FACILITAR ATUALIZAÇÕES E ESCALABILIDADE. A IMPLEMENTAÇÃO CONTEMPLA: (1) DESENVOLVIMENTO, (2) VALIDAÇÃO COM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA E (3) APRIMORAMENTO DO JOGO. **RESULTADOS:** A VERSÃO ATUAL REÚNE 11 PERGUNTAS, 4 VÍDEOS, 1 JOGO DA MEMÓRIA, FEEDBACK INTERATIVO E SISTEMA DE PONTUAÇÃO. OS VÍDEOS CURTOS FORAM PENSADOS PARA APROXIMAR O CONTEÚDO DO COTIDIANO DOS JOVENS, UTILIZANDO FORMATOS E LINGUAGENS FAMILIARES DE REDES SOCIAIS. ALÉM DISSO, OS CONTEÚDOS FORAM EXTRAÍDOS DE ORGANIZAÇÕES DE REFERÊNCIA NO COMBATE À HANSENÍASE, COMO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, OMS E SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSEONOLOGIA; O QUE JUSTIFICA A DISPENSAÇÃO DA VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO POR OUTROS PROFISSIONAIS. POR ESTAR SE APRIMORANDO, A TENDÊNCIA É TER CADA VEZ MAIS CONTEÚDOS. A PRINCIPAL BARREIRA IDENTIFICADA FOI A ESCASSEZ DE REFERÊNCIAS SOBRE GAMIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES, ESPECIALMENTE DE BAIXA RENDA, EVIDENCIANDO LACUNAS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA VOLTADA ÀS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS. **CONCLUSÃO:** O EDUCAHANS APRESENTA UMA ESTRATÉGIA INOVADORA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ENGAJAMENTO JUVENIL NO ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE. CONTUDO, A AMPLIAÇÃO DO ACESSO ENTRE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS PERMANECE UM DESAFIO.

PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE; ADOLESCENTE; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; JOGOS EXPERIMENTAIS.